

Política de Conflictos de Interés de MetaDocencia

Emmanuel Iarussi, Eunice Mercado Lara, Iván Poggio, Laura Ación, Laura Ascenzi, Malvika Sharan, Nicolás Palopoli, Paola Lefer, Romina Pendino, Verónica Xhardez

Última actualización: 2024-08-16

TABLA DE CONTENIDOS

Resumen	3
En pocas palabras	3
Un ejemplo	3
Antecedentes y enfoque	4
Ejemplos de Situaciones Conflictivas Relevantes	5
Procedimiento general	6
Preparación para COI	6
Declaración de COI	7
Publicación de COI	7
Actuación en COI	7
Referencias	8

Resumen

Este documento proporciona pautas para identificar, prevenir y abordar conflictos que surgen o pueden surgir entre los intereses personales de cualquier persona que contribuye a MetaDocencia y los intereses de la organización. Esta política debería ayudar a aclarar el papel asumido por la persona al participar en conversaciones públicas o privadas. En términos generales, esto puede considerarse como un conjunto de pautas para establecer interacciones con integridad mientras se respeta la autonomía y el bienestar individuales, siguiendo los [valores fundamentales](#) de MetaDocencia.

En pocas palabras

- Los conflictos de interés (en adelante, "COI"), ya sean reales, potenciales o percibidos, pueden ir en contra de los mejores intereses de MetaDocencia.
- Esta política ayuda a que quienes integran el equipo de MetaDocencia puedan ser transparentes en relación a los compromisos anteriores y actuales que puedan ser considerados COI.
- Esta política también proporciona pautas generales sobre cómo abordar COI manteniendo suficiente flexibilidad para abordar cada caso de manera individual.

Un ejemplo

Imaginemos que MetaDocencia hace una contratación abierta para un cargo y muchas personas de diferentes países y comunidades se postulan. El equipo de selección está compuesto por personas con diferentes niveles de responsabilidad en MetaDocencia. Para aumentar la atención sobre cualquier COI y evitar sesgos en el proceso de selección, se toman medidas:

1. Las personas del equipo de selección revisan las solicitudes y revelan por escrito si conocen a una persona solicitante, qué espacio compartieron y en qué relación jerárquica interactuaron.
2. Las personas del equipo de selección con posibles COI se abstienen voluntariamente de participar en el proceso. Se invita a todo el equipo de MetaDocencia, y en particular al equipo de [Pautas de Convivencia \(PdC\)](#), a revisar los casos y recomendar quiénes deben abstenerse.
3. El equipo de PdC recibe una solicitud para revisar un COI percibido en el proceso de selección. El equipo aplica los [procedimientos](#) esperados para la resolución de este tipo de conflicto y decide involucrar al Comité Asesor (CA) mediante el CCA, que da recomendaciones caso por caso para abordar este problema. El CA decide que no había COI.
4. El proceso de selección continúa como se esperaba. Al finalizar, la nueva persona integrante del equipo completa el formulario de declaración de COI como parte de su incorporación.

Antecedentes y enfoque

Todas las personas que contribuyen a MetaDocencia (MD), incluidas quienes forman parte del Equipo Directivo y el Consejo Asesor; el equipo de coordinación, los grupos de trabajo, colaboradores externos y otras personas eventualmente involucradas en actividades de MetaDocencia, también interactúan con otras organizaciones, instituciones o personas mientras representan a MD. Estas personas pueden tener intereses superpuestos con la misión y visión de MetaDocencia, lo que podría sesgar o comprometer su autonomía para contribuir a la comunidad. Siguiendo el espíritu de nuestras [PdC](#), se espera que cada integrante del equipo de MD utilice su buen juicio para prevenir o declarar situaciones que creen un conflicto de interés real, potencial o percibido.

Un conflicto de interés real existe cuando las lealtades o acciones de una persona integrante del equipo de MD están divididas entre los intereses de la organización y los de otra organización, institución o persona. Un conflicto de

interés potencial existe si ciertas circunstancias hacen previsible que surja un conflicto en el futuro. Un conflicto de interés percibido está presente cuando una persona razonablemente perciba el riesgo de que ocurra un conflicto.

Si bien estos conflictos no pueden eliminarse por completo, declararlos de manera abierta y transparente ayuda a construir confianza a nivel individual y comunitario, establecer responsabilidad y comprender las posibles influencias externas en la toma de decisiones que podrían interferir con un compromiso independiente y confiable con la comunidad de MD. Se invita a todas las personas del equipo de MD a recopilar, comunicar y abordar conflictos de interés reales, potenciales o percibidos siguiendo las pautas expresadas en esta política.

Ejemplos de Situaciones Conflictivas Relevantes

Los conflictos de interés son especialmente propensos a ocurrir cuando se trata de hacer recomendaciones de financiamiento y recursos o al trabajar con socios externos, como organismos de financiamiento, otras comunidades, organizaciones de apoyo y empleadores actuales o potenciales.

La siguiente lista representa situaciones en las que pueden surgir conflictos de interés. No intenta proporcionar una enumeración completa de situaciones conflictivas, sino una amplia ilustración de situaciones a las que se aplica esta política, que deberían llamar nuestra atención para prevenir decisiones sesgadas en favor de estos intereses y en detrimento de los intereses de MD. Estas situaciones incluyen:

- Participar en actividades personales, financieras o laborales que sean contrarias a los valores y los intereses de MD.
- Utilizar información confidencial en beneficio personal en detrimento de MD.
- Ocultar información valiosa, no confidencial, en detrimento de MD.
- Solicitar o aceptar regalos, préstamos, comisiones, favores u otra compensación de quienes interactúan con MD, excepto regalos ocasionales de valor mínimo consistentes con las prácticas comerciales aceptadas.

Procedimiento general

MetaDocencia se compromete a seguir activamente esta política para prevenir conflictos de interés. Con este fin, llevamos un registro cercano de los procesos en los que es más probable que surjan estas situaciones conflictivas, como:

- La incorporación de personas colaboradoras, incluidas las externas;
- El reconocimiento de contribuciones y participación en eventos en representación de MD;
- El establecimiento y desarrollo de colaboraciones con comunidades y personas.

En consonancia con nuestras [PdC](#) y reconociendo la integridad como uno de nuestros valores fundamentales, confiamos en el compromiso de las personas integrantes del equipo de MD para anticipar la aparición de un conflicto de interés real, potencial o percibido, para asegurarse de que no interfiera con sus deberes y/o para implementar acciones restaurativas en respuesta, incluida la oportunidad de explicar si un conflicto de intereses percibido como tal no es real. En las secciones siguientes, se ampliará sobre los principios de trabajo implementados en cada etapa.

Preparación para COI

El equipo a cargo de nuestras [PdC](#) también es responsable de actualizar este documento, de acuerdo con los procedimientos internos de MetaDocencia. Además, debe brindar apoyo en la incorporación, reconocimiento de contribuciones, colaboraciones, etc. para identificar y/o dar seguimiento a posibles conflictos de interés al evaluar cada caso específico.

Quienes integran el Equipo Directivo de MetaDocencia mantendrán un informe actualizado de las organizaciones con las que MetaDocencia colabora o está buscando colaborar. Este documento debe ser revisado por cualquier miembro del equipo de MD durante su proceso de incorporación y cada vez que se firme una enmienda importante de contrato, como apoyo para declarar sus conflictos de interés.

Declaración de COI

Si bien los conflictos de interés no pueden evitarse por completo, declararlos abiertamente para el resto del equipo de MD genera confianza y respalda la responsabilidad y la transparencia en la toma de decisiones. Se proporciona un formulario en línea que se puede considerar como una “Declaración de Conflictos de Interés” de una persona en relación con sus roles propuestos/elegidos en MetaDocencia.

Cuando se une a MetaDocencia, cada persona integrante del equipo o colaboradora externa debe declarar sus conflictos de interés por escrito. Si cambia su situación laboral, rol en una colaboración, proyecto conjunto o participación en otras comunidades, es responsabilidad de la persona presentar una versión actualizada del formulario para mantener su declaración actualizada.

La versión pública del formulario de declaración de COI se puede completar en el siguiente enlace: [Enlace al Formulario de Google](#)

Una versión editable para un desarrollo más sencillo está disponible en: [MetaDocencia - Formulario de COI](#)

Publicación de COI

Todas las respuestas al formulario de declaración de conflictos de interés son públicamente visibles para cualquier persona. Se recopilan en el siguiente documento: [MetaDocencia - Formulario de COI \(Respuestas\)](#)

Actuación en COI

Una solicitud para abordar un COI surge cuando una persona integrante de la comunidad de MD identifica una situación que va en contra de estas pautas y decide ponerse en contacto por este tema con personas del Equipo Directivo o del equipo de Pautas de Convivencia (PdC).

El equipo de PdC actúa como primer punto de contacto. Debe ser notificado de conflictos de interés reales, potenciales o percibidos mediante un correo electrónico a pdcc@metadocencia.org. En caso de que cualquier otra persona del

equipo sea informada de un conflicto de interés, deberá notificarlo al equipo de PdC para su tratamiento.

Si se determina que existe un conflicto de interés real, MetaDocencia puede responder de acuerdo con lo que considere apropiado para el caso, basándose en las circunstancias. Como regla general, el equipo de PdC actuará de acuerdo a su [procedimiento](#) habitual, siguiendo una lógica restaurativa que permitirá tomar medidas correctoras hacia una resolución equitativa y un aprendizaje posterior para que la situación no se repita.

El equipo de PdC siempre notificará a la persona *Chair* que preside el Consejo Asesor (CCA) acerca de la situación al tomar conocimiento de ella, y podrá buscar apoyo de CCA acerca de cómo abordarla. Si CCA está involucrada en el conflicto de interés, el equipo de PdC notificará en su lugar a la otra persona que desarrolle funciones de dirección ejecutiva. Si esto no es apropiado, se notificará a cualquier otra persona integrante del Consejo Asesor (CA).

Si se decide que la situación debe debatirse por el CA, éste convocará una reunión extraordinaria para deliberar sobre el tema lo antes posible, de acuerdo con los valores y principios de gobernanza de MetaDocencia. La reunión estará abierta a todas las personas que integran el equipo de MD y la resolución se comunicará a todas estas personas.

Referencias

MetaDocencia agradece a las personas y organizaciones que redactaron los siguientes recursos, que sirvieron de inspiración para este documento:

- Manual del equipo de CS&S, página 3: [Enlace al manual](#)
- Declaración y política de conflictos de interés de Invest in Open Infrastructure: [Enlace](#)
- Antecedentes de conflictos de interés de Invest in Open Infrastructure: [Enlace](#)
- Miembros clave de OLS: Declaración de Conflicto de Intereses: [Enlace al formulario en Google Docs](#)

Sobre el desarrollo de este documento

Documento generado en el marco del programa Open Seeds 8 de OLS.

Esta publicación fue posible gracias a un subsidio de la NASA 80NSSC23K0854 (DOI: [10.5281/zenodo.8215455](https://doi.org/10.5281/zenodo.8215455) y al grant DAF2021-239366 y DOI de subsidio <https://doi.org/10.37921/522107izqogv> de la Chan Zuckerberg Initiative DAF.

¿Te gustó esta publicación? Puedes reutilizarla libremente bajo licencia CC by 4.0, solo tienes que citarla.

Esta es la cita que te recomendamos usar para referenciarla: Emmanuel Iarussi, Eunice Mercado Lara, Iván Poggio, Laura Ación, Laura Ascenzi, Malvika Sharan, Nicolás Palopoli, Paola Lefer, Romina Pendino, Verónica Xhardez (2024). "Política de Conflictos de Interés de MetaDocencia". Zenodo.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13236768>